

MINTAQADA KLASTERLI BOSHQARUVDAN FOYDALANISHDA XORIJ TAJRIBASI

Sharipova Zulayxo Abdirimovna

“Ma'mun universiteti” Nodavlat ta'lim muassasasi o'qituvchisi

Sharipov Og'abek Odilbek o'g'li

“Ma'mun universiteti” Nodavlat ta'lim muassasasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408060>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaning raqobatbardoshligini oshirishda klasterli boshqaruvdan foydalanishda xorij tajribasi, klaster boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash va baholash yo'nalishida nazariy va uslubiy yondashuvlar, mintaqa raqobatbardoshligini oshirishni va innovatsion faollikni klasterlar orqali ta'minlash maqsadi yoritib berilgan.

Abstract. In this article, foreign experience in using cluster management to increase the competitiveness of the region, theoretical and methodological approaches in the direction of economic assessment and evaluation of factors affecting cluster management, the goal of increasing the competitiveness of the region and ensuring innovative activity through clusters are highlighted.

Kalit so'zlar: klaster, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy baholash, qishloq xo'jaligi, raqobatbardoshlik, bozor iqtisodiyoti, marketing, boshqaruv texnologiyasi.

Key words: cluster, national economy, economic assessment, agriculture, competitiveness, market economy, marketing, management technology.

So'nggi 50 yil ichida dunyoda keskin texnologik o'zgarishlar ro'y berdiki, natijada yangi texnologiyalarning ishlab chiqarishga joriy qilinishi tobora ularning o'zaro bog'liqligi bilan ahamiyatlidir. Klasterli boshqaruv avvalo yangi boshqaruv texnologiyasi bo'lib, alohida hududlar, tarmoqlar va davlatlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Darhaqiqat, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Mana, klasterlar qanday bo'lishi kerak. Tadbirkorda manfaatdorlik hissi, yangicha dunyoqarash bo'lsa, albatta natija qiladi. Iqtisodiyot ishlasa, ijtimoiy sohalarni ham “tortadi”. Klaster elga manfaat keltiradi, odamlarni ish bilan, daromad bilan ta'minlaydi. Eng katta maqsadimiz ham mana shu,” deya ta'kidlagan edilar.

Finlyandiyaning iqtisodiyoti klasterlashtirish siyosatiga asoslangan bo'lib, 2000 yildan buyon klasterlarning yuqori samaradorligi hisobiga jahonda raqobatbardoshlik bo'yicha yetakchilikni egallab kelmoqda. Mazkur mamlakat dunyo bo'yicha 0,5 foiz o'rmon resurslariga ega bo'lsa-da, unga dunyo bo'yicha daraxtdan qayta ishlangan mahsulotlar eksportining 10%i va qog'oz mahsulotlarining 25%i to'g'ri keladi. Telekommunikatsiya bozorida mobil aloqa vositalari eksportining 30%i uyali telefonlar eksportiga to'g'ri keladi.

Jahon iqtisodiyotida so'nggi o'n yillikda klasterlarning faol rivojlanishi kuzatilmoqda va bunday faollik deyarli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning yarmiga to'g'ri kelmoqda. Masalan, AQSHda mavjud korxonalarining yarmi klasterlarga jalb qilingan bo'lib, ular tomonidan ishlab chiqilgan YAIM 60%ni tashkil etgan. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish davlat dasturlari qabul qilinmoqda va amalga oshirilmoqda. Jumladan, bunday dasturlar Evropa Ittifoqining deyarli barcha mamlakatlarida ishlab chiqilgan va ulardan amalda foydalanilmoqda. Ushbu borada klasterlarning

shakllanishida davlatning o'рни va rolini ham alohida o'rganish maqsadga muvofiqdir, zero, bizga yaxshi ma'lumki, dastlab klasterlarning shakllanishi va rivojlanishi bosqichlarida Transmilliy korporatsiyalarning o'рни va roli yuqori bo'lgan bo'lsa, so'nggi yillarda ko'plab mamlakatlarda (iqtisodiyoti rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda) hukumatlar tomonidan davlat-xususiy sherikchiligi doirasida ularni tashkil etish va qo'llab-quvvatlashga har tomonlama ko'mak berilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda klasterlarni rivojlantirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan biri infratuzilmani shakllantirish hisoblanadi.

Klasterlarni milliy iqtisodiyotda rivojlantirish maqsadida ayrim mamlakatlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

AQSH. Hududlar miqyosida klaster strategiyasi asosida yirik va kichik korxonalar, universitetlar, moliyaviy tashkilotlar o'rtasidagi aloqadorliklarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash muhimligi to'g'risida fikr bildirgan va 2010 yilgi byudjet mablag'lari hisobidan hududiy innovatsion klasterlar va biznes-inkubatorlarni rivojlantirish uchun 100 mlrd AQSH dollari ajratilishini milliy iqtisodiyotning istiqboldagi raqobatbardoshligini belgilovchi omillardan biri sifatida belgilagan. Ushbu ma'ruzadan so'ng ayrim mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, hududiy klasterlarning davlat miqyosida qo'llab-quvvatlanishi ilk bora namoyon bo'ldi, zero, mazkur masalalar hududiy hokimiyat miqyosida hal qilinishi belgilangan. Chunki klasterlarni rivojlantirish borasida Federal hukumatning shtatlarda amalga oshirilayotgan siyosatga bevosita aralashish vakolatlari belgilanmagan.

Tadbirkorlik va sanoat siyosati uchun mas'ul bo'lgan Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Gyunter Verxujenning ta'kidlashicha, «Yeropa Ittifoqining jahon miqyosidagi ko'plab klasterlarga ehtiyoji yuqori. Ular firmalarimizning innovatsion rivojlanishi va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim hayotiy vazifani bajaradi».

Klasterli boshqaruv bilan chambarchas bog'liqlikda bo'lgan islohotlarda muhim rolni universitetlar amalga oshirishi belgilangan, bunda ishlanmalar va texnologiyalar sanoat tarmog'iga uzatilishi AQSH qonunlarida aniq aks ettirilgan. Muhimi, mazkur hamkorlikda raqobat muhiti ham shakllantirilgan, ya'ni xususiy sektor tomonidan universitetni moliyalashtirishning kamayishi yoki ko'payishi ilmiy-tadqiqot natijalariga bevosita bog'liq. Shu bilan birga, ta'lim jarayonlariga salbiy ta'siri bartaraf etilgan bo'lishi ham kerak.

«Klaster» tushunchasi, klaster faoliyati ishtirokchilarini aniqlash klaster siyosatining tarkibiy qismi sifatida, Davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordamga

da'vogarlik qiluvchi klasterlarni tanlash, qo'llab-quvvatlash choralarini aniqlash bo'yicha Yevropa Ittifoqi davlatlari, Sharqiy Osiyo davlatlari va dunyoning boshqa hududlari farqli xususiyatlari keltirib o'tildi. (1-jadval)

1-jadval

Davlat tomonidan klaster siyosatini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.

Klaster siyosatining elementlari	Yevropa Ittifoqi davlatlari	Sharqiy Osiyo davlatlari va dunyoning boshqa hududlari
----------------------------------	-----------------------------	--

<p>1. «Klaster» tushunchasi</p>	<p>Umumiy muammolarni hal qilish va hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirishda hududiy qilinadigan tashkiliy mexanizm (biznes, universitetlar, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, moliya institutlari va boshqalar) institutlari va boshqalar)</p>	<p>Hududning asosiy ixtisosligi bo'lgan eksportga yo'naltirilgan faoliyatlarning o'zaro aloqadorligi</p>
<p>2. Klaster faoliyati ishtirokchilarini aniqlash klaster siyosatining tarkibiy qismi sifatida</p>	<p>Mavjud. Klasterlar korporativ boshqaruv bo'lib, undagi ishtirokchilar uchun atrof-muhit bilan samarali aloqadorlikni tashkil etadi (raqobatchilar, kontragentlar, ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot muassasalari va boshqa). Kompaniyalar mazkur tamoyilni qabul qilishlari va ma'lum klasterga tegishlisini belgilashi kerak O'zini klaster sifatida belgilagan guruh tashkilotlari ochiq tanlovda ishtirok etishlari mumkin.</p>	<p>Mavjud emas. Klasterlar sanoat, innovatsiya, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va boshqalarda davlatning instrumenti sifatida namoyon bo'ladi. Kompaniyalar klaster nimaligi to'g'risida bilmasliklari ham mumkin, ammo uning bir qismi sifatida faoliyat yuritishadi</p>
<p>3. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordamga da'vogarlik qiluvchi klasterlarni tanlash</p>	<p>O'zini klaster sifatida belgilagan guruh tashkilotlari ochiq tanlovda ishtirok etishlari mumkin.</p>	<p>Analitik usuldan yoki siyosiy qarordan foydalangan holda klasterlarni aniqlash qo'llaniladi</p>
<p>4. Qo'llab-quvvatlash choralari aniqlash</p>	<p>Klaster ishtirokchilari bilan hamkorlikda loyihalarni ishlab chiqish va davlat tomonidan ko'rsatiladigan ko'makning imkoniyatlarini aniqlash. Davlat klasterlarni mustaqil tashkil etishda va aloqadorlikni rivojlantirishda ko'maklashadi.</p>	<p>Klasterlarning «kuchli» va «kuchsiz» tomonlarini aniqlash asosida yondashiladi</p>

Kanada. Kanadada ham klasterlarni tashkil etish, qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishning boy tajribasi to'plangan. Jumladan, tashkil etilgan va mashhur bo'lgan biotexnologiya klasteri

(Monreal, Toronto, Vankuver, Ottava, Galifaks); axborot-texnologiyalari klasteri (Monreal, Ontario); vinochilik klasteri

(Niagara), oziq-ovqat klasteri (Toronto) va boshqa klasterlarni misol qilib keltirish mumkin. Kanada iqtisodiyotida klasterlarni rivojlantirishda boshqaruv hokimiyatining barcha pog'onalari ko'maklashishga safarbar qilingan – federal, hududiy va munitsipal. Shu bilan birga klaster strategiyasi mamlakatning milliy innovatsion strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Mazkur strategiyani muvofiqlashtirish Milliy tadqiqot kengashi– ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlanti-rishning yetakchi federal agentligi tomonidan amalga oshiriladi.

Germaniya. So'nggi yillarda AQSH singari, klasterlarni tashkil etish va rivojlantirish borasidagi hukumat tomonidan e'tibor Germaniyada ham kuzatilgan. Amaliyotda, Germaniya hududlarida klasterlarning rivojlanishi davlat hokimiyatining aralashuvisiz amalga oshirib kelingan bo'lsa, 2003 yildan boshlab hukumat tomonidan yuqori texnologiyalarni rivojlantirishga asoslangan klasterlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor berilmoqda, ayniqsa, sanoat va ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan aloqadorlikni rivojlantirish va moliyaviy ta'minotni nafaqat hududiy, balki federal manbalari hisobidan ta'minlash borasida chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Islohotlarning biri natijasida Germaniyaning Rur hududi og'ir sanoatga ixtisoslashgan bo'lib, bugungi kungda axborot-texnologiyalariga ixtisoslashtirish rejalashtirilgan. Shuningdek, yuqori samaradorlikka erishgan Baden-Vyurtembergdagi avtomobil-sozlik klasteri, Tutlingenedagi tibbiyot uskunalari klasteri, Drezdendagi chiplar ishlab chiqarish klasteri va Berlin-Brandenburgdagi biotexnologiyalar klasterini misol qilib keltirish mumkin.

Mutaxassislarning belgilashicha, albatta ko'plab klasterlar tomonidan yuqori darajadagi samaradorlik va raqobatbardoshlikka erishilmagan bo'lsa ham, yetakchilikni qo'lga kiritish borasidagi faoliyatlari amalga oshirilmoqda. Klasterlarning istiqbolda rivojlanishi va yuqori samaradorligiga bevosita ilmiy-tadqiqotlar, ilmiy salohiyatning mavjudligi va ilmiy-tadqiqot institutlarining faolligi ta'sir ko'rsatadi. Bunda davlat tomonidan ilmiy-tadqiqot institutining faoliyat doirasi belgilanadi, zaruriy vakolatlar va anjomlar bilan ta'minlanadi. Germaniya professorlari ko'p hollarda ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanishadi, ilmiy-tadqiqot muassasalari o'z navbatida xususiy firmalar bilan o'zaro aloqadorligi o'rnatilgan. Universitet hududida professorlar uchun mustaqil yuridik shaxs maqomi bilan xususiy ilmiy-tadqiqot markazlarini tashkil etish imkoniyati ham yaratilgan.

Fransiya. 2005 yilda Fransiya hukumati tomonidan milliy klaster siyosatini amalga oshirish boshlangan bo'lib, ustuvor vazifa sifatida 15-20 yil ichida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarining raqobatbardoshligini ta'minlash belgilangan. 2006-2008 yillarda 66 ta klaster, jumladan 16 ta innovatsion klasterni qo'llab-quvvatlash uchun 1,5 mlrd evro miqdorida mablag' sarflangan. Fransiyaning klaster siyosati uchta muhim bo'g'inni o'zaro bog'lashga qaratilgan.. Masalan, mikro va nano-texnologiyalarga asoslangan «Minalogic» klasterining «Foremost» loyihasi doirasida yuqori darajadagi mikrochiplarni yaratish uchun 8 ta davlatdan 24 ta hamkor bilan aloqalar o'rnatilgan.

Qozog'iston. Qozog'istonda yirik sanoat korporatsiyalari tarkibida klaster tuzilmalarini tashkil etish bo'yicha qator chora-tadbirlar ko'rilmoqda. 2004 yilda Qozog'iston prezidenti tomonidan milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishning asosiy usullari-dan biri sifatida e'lon qilingan. Ushbu yildan Qozog'istonning AO «Sentr marketingovo-analiticheskix issledovaniy1» AQSHning «JE Austin» konsalting kompaniyasi hamkorligida iqtisodiyotning amaldagi va

istiqboldagi tarmoqlarining raqobatbardoshligi tahlili amalga oshirilgan. Pirovard maqsad mamlakatda klasterlarni tashkil etishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy mamlakatlarda klasterlarni tashkil etish va rivojlantirishning tajribasi tahlilidan ko'rinadiki, milliy iqtisodiyotda klasterlarni tashkil qilishda mamlakatning iqtisodiy rivojlanish holatini inobatga olish taqozo qilinadi. Shuning uchun klasterlarni tashkil qilishning muhim jihatlaridan biri – uning instrumentlarini aniqlash talab qilinadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabr «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5853-son Farmoni
2. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti: darslik /G 'A.
3. Samatov, I.B. Rustamova, U.A. Sheripbayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012
4. Djurayev B.B. Qishloq xo'jaligida marketing tizimidan foydalanishni takomillashtirish yo'llari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: QXIITI, 2018. - 45 b
5. Musaeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari. Darslik "STAR-SEL" MChJ nashriyot va ijodiy bo'limi. Samarqand-2023
6. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH Musyeva Shoirazimovna., International scientific journal "Science and innovation" Special issue: "Sustainable forestry", November, 2023.
7. <https://xorazmstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
8. qizi Axmedova, D. K., & Xodjaniyozov, S. Y. (2024). O 'ZBEKISTONDA MAHALLIY BYUDJETLARNI REJALASHTIRISH VA IJRO ETISHNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 2(5), 129-139.
9. Xodjaniyozov, S., & Saburov, J. (2024). STANDARD OF LIVING AND STATE SOCIAL POLICY. Молодые ученые, 2(13), 139-143.